

Contigo aprendo mejor, una estrategia para vincular a los tutores al proceso escolar

C. Varón Abella¹, J. A. Castillo Hernández.²

¹Institución Educativa Elisa Borrero de Pastrana sede Montoya Gaviria, Municipio de la Argentina Huila, Colombia. Correo nanita1971m@hotmail.com

²Departamento de Educación, Universidad Americana de Europa, Av. Bonampak, Sm. 6, Mz. 1, Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México. Doctor en Sistemas y ambientes Educativos Correo electrónico: joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los tutores, quienes a partir de diversas acciones pedagógicas buscan forjar el futuro de sus hijos, además de la manera de interactuar en el ámbito escolar y social. En este artículo se analizan las características del acompañamiento de los tutores de un grupo de básica primaria, teniendo en cuenta los antecedentes de investigación existentes en los últimos 10 años y complementado con la legislación vigente a nivel nacional. La investigación presenta la propuesta de intervención "Contigo aprendo mejor" dirigida a tutores de familia y estudiantes con el apoyo de las directivas, orientador escolar y docentes de la institución y que tenía como objetivo vincular a los tutores en las actividades escolares e institucionales de sus hijos. Se concluyó que el acompañamiento y la comunicación adecuada al interior de las familias permiten que los estudiantes obtengan mejores resultados académicos y comportamentales.

Palabras clave: familia, acompañamiento, comportamiento, rendimiento académico.

Abstract

School accompaniment is part of the formative mission of parents who, through various pedagogical actions, seek to shape the future of their children, as well as the way they interact in the school and social environment. This article analyses the characteristics of the accompaniment of parents of a group of primary school children, considering the existing research background in the last 10 years and complemented with the legislation in force at national level. The research presents the intervention proposal "With you I learn better" addressed to parents and students with the support of the directives, school counselor and teachers of the institution and that had the objective of linking parents in the school and institutional activities of their children. It was concluded that adequate accompaniment and communication within families allows students to obtain better academic and behavioural results.

Key words: Family, accompaniment, behaviour, academic performance.

Introducción

La participación de la familia en el proceso educativo de los hijos tiene muchas ventajas, ya que forja la autoestima, crea una actitud positiva frente a las actividades escolares, facilita la adquisición de competencias académicas y comportamentales, por tanto, es necesario el trabajo cooperativo entre la escuela y la familia. El seguimiento que los tutores realizan sobre las actividades escolares de sus hijos es definitivo en cuanto a los resultados positivos en la parte académica y el comportamiento de los estudiantes. Coleman [1] afirma que: "los resultados escolares de los estudiantes son producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la escuela".

Los tutores que apoyan a sus hijos dentro y fuera del ambiente escolar y se preocupan por conocer la etapa de desarrollo en la cual se encuentran, aportan a la escuela con actitudes de compromiso, solidaridad y colaboración con el sistema educativo que circunda a los estudiantes y les permite a los últimos obtener a su vez mejores resultados académicos. De acuerdo con Nord y West [2] "La participación del padre (tutor) en la escuela está asociada con una mayor probabilidad de que el estudiante saque las mejores notas. Esto es válido para, tutores biológicos, padrastros y familias encabezadas solamente por el padre (tutor)".

Por otra parte, Funkhouser, González y Policy Studies Associates [3] concluyeron tras treinta años de investigación, que la participación familiar ejerce una gran influencia sobre el éxito del niño en la escuela. Cuando las familias se involucran en la educación de sus hijos, ellos obtienen mejores calificaciones en las pruebas, asisten a la escuela con mayor regularidad, cumplen más con sus tareas, demuestran mejor actitud y comportamiento, se gradúan con mayor frecuencia de la escuela secundaria y tienen mayor tendencia a matricularse en la universidad, que aquellos estudiantes con familias menos involucradas. De acuerdo con lo expresado anteriormente, es una preocupación de las escuelas aumentar y mejorar la participación de las familias en la educación de sus hijos, especialmente en aquellas escuelas que prestan servicios a estudiantes de bajos recursos económicos y con riesgo de fracasar.

Atendiendo a lo descrito por los autores mencionados con anterioridad, en esta investigación se analizó las características del acompañamiento de los tutores de familia de los estudiantes de los grados segundo y tercero de la Institución Educativa Elisa Borrero de Pastrana del municipio de La Argentina y a partir de estos resultados se implementó una propuesta pedagógica para favorecer el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes de estos grados. Se encontró que los tutores de familia se mostraban desinteresados por acompañar y apoyar el proceso académico y comportamental de sus hijos, dejando a la escuela con la responsabilidad exclusiva en la formación de estos. Esta situación se reflejaba en que no acudían a la escuela a preguntar por los progresos y dificultades académicas y/o comportamentales de los estudiantes, no les proveían los útiles necesarios para el desarrollo de sus actividades en clase y muy pocos atendían los llamados de la escuela para participar de los diferentes eventos programados en la misma; incluso algunos de ellos no se acercaban a recibir el informe académico al finalizar cada periodo escolar.

En el aula de clase los estudiantes mostraban apatía, desinterés, falta de compromiso y responsabilidad, no se esmeraban por realizar el trabajo en clase y se distraían buscando los útiles que no habían traído de casa. Varios de ellos además presentaban bajo rendimiento académico y tenían registradas anotaciones por indisciplina en clase en el observador del estudiante. Cuando se necesitaba ampliar los temas tratados en clase con trabajos o tareas que requerían del acompañamiento y dirección de la familia, generalmente se presentaban sin los deberes hechos y argumentaban que no existía el apoyo en casa para poder realizarlos. La caracterización de los tutores y lo descrito por los maestros permitió plantear una propuesta de intervención para vincular a las familias con la escuela a través de diversas estrategias y actividades.

La propuesta pedagógica "Contigo aprendo mejor" se enfocó en los tutores de familia y estudiantes como una forma de que los primeros reconocieran la importancia de vincularse activamente en el desarrollo de las actividades escolares y acompañamiento a sus hijos, haciéndose efectivo de esta forma el trabajo cooperativo y contribuyendo a que los estudiantes superaran las deficiencias académicas que presentaban y mejoraran su comportamiento. Esta estrategia además involucró a los docentes, directivos y orientador escolar de la institución en diferentes momentos. El acompañamiento de los tutores y la relación que la familia lleve con la escuela garantiza que el proceso de formación integral de los estudiantes sea exitoso.

Metodología

Esta investigación es de tipo mixto y su enfoque metodológico está enmarcado en la Investigación-acción, participativa en educación conceptualizada por Jhon Elliot [4]. La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. Este tipo de investigación es práctico y permite generar cambios de las realidades en los grupos en que se aplica, del mismo modo es participativa; permite involucrar de manera activa tanto al investigador como al investigado. Es crítica porque todos los participantes se asumen en una realidad que se puede cambiar, pero no desconocen las limitaciones que se les puedan presentar para lograr los propósitos.

La población objeto de investigación fueron 256 estudiantes de los grados segundo y tercero de la Institución Educativa Elisa Borrero de Pastrana, 512 tutores de familia y 23 docentes. Para la selección de la muestra de estudio se recurrió a un tipo de muestreo no probabilístico, seleccionándola a través de un Muestreo intencional o de conveniencia que de acuerdo con Kinnear y Taylor [5] "es el tipo de muestreo donde el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población, a los que se tiene fácil acceso. Se basa en cierta medida en el criterio del investigador".

La muestra de la investigación estuvo compuesta por 30 estudiantes; 14 mujeres y 16 hombres, cuyas edades oscilaron entre los 6 y los once años. 15 de ellos presentan buen comportamiento y desempeño académico y 15 más tienen desempeño bajo en una o más áreas y un comportamiento valorado en aceptable o insuficiente durante el primer periodo académico 2019. Hacen parte de esta, 30 tutores de familia cuyas edades oscilan entre los 22 y 45 años y de los cuales 20 son mujeres y 10 son hombres. Se entrevistó a 5 docentes mujeres con edades entre los 38 y 55 años.

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor” se plantearon conversatorios, charlas, talleres y una convivencia, las cuáles dependiendo de su objetivo se dirigieron a tutores de familia o estudiantes y en dos oportunidades permitió la integración de tutores e hijos en la misma actividad. Los talleres con tutores de familia y estudiantes contaron con el apoyo del docente orientador de la institución educativa además del apoyo de profesionales en el área de la salud y el sacerdote de la parroquia municipal. Algunas de las temáticas identificadas durante el diagnóstico o el desarrollo de los talleres con estudiantes fueron abordadas desde el área de ética y valores.

Instrumentos

La recolección de los datos para el diagnóstico y la caracterización de los tutores se realizaron a través de entrevistas dirigidas a estudiantes, tutores de familia y docentes. Se diligenciaron fichas de observación en cada una de las actividades desarrolladas en el marco de la propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor”, la cual buscaba la sensibilización de los tutores de familia acerca de la necesidad e importancia que tiene el acompañamiento y apoyo de la familia en el éxito del proceso escolar de los hijos, como también el fortalecimiento de las relaciones al interior de la familia y de ésta con la escuela.

Para la evaluación de la aplicación de la propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor”, se tomó como referente las planillas de notas definitivas de periodo por área y/o asignatura y el de valoraciones de áreas y/o asignaturas de los cuatro periodos académicos del año, lo cual permitió evidenciar que los estudiantes mejoraron significativamente el rendimiento académico, ya que los estudiantes progresivamente fueron disminuyendo la reprobación de áreas del conocimiento en los periodos siguientes en los que se inició la implementación de la propuesta. De igual forma sucedió con el comportamiento, en donde se encontró que hubo un decrecimiento en las valoraciones aceptable, insuficiente o deficiente posterior a la implementación de la propuesta pedagógica.

Resultados

Como resultado del diagnóstico se encontró que los tutores reconocen la importancia de estar presentes en el proceso educativo de sus hijos o acudidos, pero han priorizado el trabajo y la satisfacción de sus necesidades básicas sobre el estar presentes en el momento de desarrollar actividades académicas o asistir a la escuela para conocer cómo van ellos o a reuniones que sean convocadas por los maestros o directivos docentes.

Por otro lado, los estudiantes coincidieron en que requieren del apoyo y acompañamiento de sus tutores en todos los escenarios, ya que sus diálogos se limitan a preguntas con respuestas de sí o no y pocas veces profundizan acerca de los intereses o vivencias de los niños y ellos requieren de este espacio para sentirse escuchados, comprendidos y apoyados. La escuela para ellos es el lugar en donde pueden conversar con sus amigos y permitirse espacios lúdicos y de entretención, lo cual genera en algunos comportamientos de indisciplina en clase, el recreo es corto para compartir con otros niños de la forma en que ellos lo desean.

En cuanto a los temas que se priorizarán para desarrollar una propuesta de capacitación o intervención a partir de los resultados del diagnóstico se encuentran autoestima en los estudiantes y pautas de crianza, cómo abordar la adolescencia con ambos grupos poblacionales familia y educación.

Para esta investigación la hipótesis planteaba que el acompañamiento de los tutores y/o acudientes determina que los estudiantes tengan mejores resultados académicos y de comportamiento. Con respecto al rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la implementación de las estrategias de la propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor”, los resultados se condensaron en la figura que se encuentra enseguida.

Figura 1. Índice total de aprobación y reprobación de áreas por periodos grados segundos y terceros

La estrategia “Contigo aprendo mejor” inició en el tercer periodo académico. Para esta fecha ya se habían realizado tres actividades con tutores de familia, encontrándose que el número de estudiantes que iban reprobando áreas en definitiva había disminuido en algunos grados casi a la mitad. De acuerdo con las orientaciones institucionales se les informó a los tutores que se acercaran a hablar con los diferentes docentes para establecer compromisos que permitieran que los estudiantes superaran las deficiencias que estaban presentando hasta el momento.

Cuando se realizó la entrega de boletines del tercer periodo académico en el mes de septiembre se firmaron compromisos con la totalidad de los tutores de los niños que iban perdiendo áreas y se asignaron tareas para apoyarles en el hogar. Esta fue la primera vez que asistieron todos los tutores de los grados a la reunión y quienes no lo hicieron se excusaron y en la semana siguiente en horas complementarias recibieron este informe. Para este periodo académico hubo estudiantes que mejoraron su rendimiento académico y no reprobaron áreas, sin embargo, su promedio era bajo y debían mejorar sus notas para aprobar.

En el mes de octubre se concluyó la implementación de la propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor”. En esta oportunidad se concentró el trabajo en apoyar a los estudiantes con un promedio más bajo y que necesitaban una valoración superior para aprobar el año. Al ser consultados los docentes de estos grados manifestaron que consideraban que la estrategia había surtido un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que sus tutores estuvieron más preocupados por ir a preguntar por ellos y ponerlos al día en los trabajos que no tenían completos. Desde la mirada a los niños, inicialmente no vieron cambios significativos en su trabajo en clase, pero poco a poco se mostraron más comprometidos con el desarrollo, calidad y cumplimiento en la presentación de estos.

Respecto a la valoración del comportamiento de los estudiantes se encontró que durante el tercer y cuarto periodo académico registraron menos anotaciones en el observador del estudiante como se registra en la Figura 2. Las situaciones que derivan en una valoración de Bueno generalmente están relacionadas con actitudes de interferencia en clase o indisciplina.

Figura 2. Valoración total del comportamiento de los estudiantes de los grados segundo y tercero durante el año lectivo

La valoración en Aceptable de algunos estudiantes estuvo relacionada con agresiones físicas o dos anotaciones por indisciplina en clase durante el mismo periodo. En el presente año lectivo no se iniciaron procesos disciplinarios a los estudiantes de los grados segundo o tercero en la institución educativa.

Al consultar a los docentes en este aspecto, indicaron que se pudo ver la mejoría en la disciplina de algunos grados frente a las actividades escolares, hubo varios estudiantes que continuaron con su comportamiento inadecuado, realizando interferencia en clase de manera constante durante el año lectivo. Consideraron importante además el acompañamiento de los tutores y su asistencia a la escuela para corregir situaciones que pudieron complicarse con el tiempo y fueron atendidas de manera oportuna y el acompañamiento ejercido también por el orientador escolar y la investigadora del proyecto en las clases de ética y valores.

Hallazgos no contemplados

Al finalizar el año lectivo hubo 20 estudiantes que reprobaron el año. Esta situación se presentó debido a que sus calificaciones en los dos primeros periodos fueron muy bajas y el promedio no les alcanzó para pasar. En doce casos los estudiantes no mostraron mejoría significativa en el desarrollo de sus labores académicas, aunque sus tutores o acudientes participaron activamente de los talleres. Algunos de ellos presentaban problemas de comportamiento y estaban siendo valorados y atendidos por el orientador escolar. En 3 casos de estos últimos se sugirió hacer una valoración neuropsicológica para establecer si presentaban necesidades educativas especiales por déficit cognitivo o dificultades de aprendizaje más complejas.

Trabajo a futuro

Se recomienda la institucionalización de esta propuesta en el establecimiento educativo de acuerdo al contexto de cada grupo de grados para favorecer el acercamiento y la vinculación activa de los tutores y/o acudientes con la escuela y su impacto en el proceso de aprendizaje y comportamiento de los estudiantes de básica primaria.

También se hace necesario realizar un seguimiento a las familias y a los estudiantes que, pese a su vinculación activa en las diferentes actividades propuestas por la escuela, no lograron superar las dificultades académicas y comportamentales, lo cual permite deducir entonces que existen factores externos al entorno familiar que influyen en el comportamiento y la no asimilación de conceptos básicos por parte de los educandos.

Conclusiones

Es importante contextualizar y caracterizar las familias de los estudiantes con los cuales se trabaja en las escuelas. El ejercicio de este proceso permitirá abordar las problemáticas que puedan presentarse en el aula de clase e intervenirlas eficazmente para favorecer el proceso de aprendizaje y socialización de los estudiantes. El desarrollo de esta investigación contribuyó a que los tutores reflexionaran acerca de las relaciones que estaban llevando al interior de sus familias y que consideraban correctas, pero no hacia sus hijos. De esta manera los niños pudieron expresar sus necesidades, contribuyendo a fortalecer los lazos familiares y el diálogo con sus tutores, así como a reforzar su autoestima y autoconfianza.

Los tutores y estudiantes coinciden en que la familia es fundamental en la vida de todo ser humano y que se hace necesario afianzar esos lazos de confianza y comunicación entre sus miembros. Este hecho hace que sea necesario agregarle el valor e importancia de las escuelas para tutores como mecanismo de vinculación de estos con la escuela. Esta propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor” mostró que a través de ella se pueden canalizar problemáticas y llegar a soluciones que benefician a toda la comunidad.

El acompañamiento y la comunicación adecuada al interior de las familias permiten que los estudiantes obtengan mejores resultados académicos y comportamentales. Esto se vio reflejado en el menor número de áreas reprobadas en cada grupo durante el tercer y cuarto periodo académico y la valoración del comportamiento de casi todos los estudiantes en excelente al finalizar el último periodo escolar.

Los docentes y directivos docentes aciertan cuando manifiestan el interés por mejorar la participación de los de los tutores o acudientes en las actividades escolares a través de estrategias pedagógicas y actividades que permitan que se comparta en familia.

En la evaluación de las actividades desarrolladas en la institución durante el año lectivo se reconoció el impacto de la propuesta pedagógica “Contigo aprendo mejor” en la comunidad educativa, ya que se logró la asistencia y apoyo de los tutores de familia en actividades como las izadas de bandera y la feria de la creatividad. Como sugerencia le solicitaron a la investigadora y al orientador escolar dar a conocer y/o replicar algunas de estas actividades en los siguientes años escolares en la búsqueda de generalizar los resultados a nivel de la institución.

Existen factores que inciden en el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes que no están influenciados directa o exclusivamente por el acompañamiento de sus tutores o acudientes, las cuales pueden ser objeto de una próxima investigación.

Referencias

- [1] J. Coleman, “Families and schools”, In Educational Researcher. <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X0160060321>. 1987.
- [2] C. Nord, and J. West, Father’s and mother’s involvement in their children’s Schools by Family Type and Resident Status (NCES 2001-032). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Washington, DC: U. S. Government Printing Office, pp. 38-39, 2001.
- [3] J. Funkhouser, M. González, and Policy Studies Associates, A new generation of evidence: The family is critical to student achievement (A report from the National Committee for Citizens in Education), Center for Law and Education, pp. 6, 2001.
- [4] J. Elliot, Investigación acción en educación. Madrid: Morata, pp. 26, 2000.
- [5] C.Kinnear, and R. Taylor, Investigación de mercados, Mc Graw Hill, pp. 405, 1998.